

TA'LIM JARAYONINI INTERFAOL METODLAR ASOSIDA TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika kafedrasida dotsenti
Oxunov Ixomjon Abdunabiyevich

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15367358> Inomjonova Farangiz Abrorjon Qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonini interfaol metodlar asosida tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari, imkoniyatlari, ustuvor talablari xususida fikr yuritiladi. Shu bilan birga turli interfaol metodlarni o'quv-tarbiya jarayoniga tatbiq etishga doir tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, metod, interfaol metod, texnologiya, bahs-munozara, muammoli vaziyat, pedagogik mahorat.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические условия, возможности, приоритеты организации образовательного процесса на основе интерактивных методов. Также даны рекомендации по применению различных интерактивных методов в образовательном процессе.

Ключевые слова: Обучение, воспитание, метод, интерактивный метод, технология, дебаты, проблемная ситуация, педагогическое мастерство.

Abstract: This article discusses the pedagogical conditions, opportunities, priorities for the organization of the educational process on the basis of interactive methods. There are also recommendations for the application of various interactive methods in the educational process.

Keywords: Education, upbringing, method, interactive method, technology, debate, problem situation, pedagogical skills.

Bugungi globallashuv jarayonida bir qator rivojlangan mamlakatlarda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba to'plangan. Uning asosini tashkil etuvchi interfaol ta'lim metodlari hozirda eng ko'p tarqalgan va barcha turdagi ta'lim muassasalarida keng qo'llanayotgan metodlardan hisoblanadi. Shu bilan birga, interfaol ta'lim metodlarining turlari ko'p bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayonining deyarli hamma vazifalarini amalga oshirish maqsadlari uchun moslari hozirda mavjud. Amaliyotda ulardan muayyan maqsadlar uchun moslarini ajratib tegishli qo'llash mumkin. Bu holat hozirda interfaol ta'lim metodlarini ma'lum maqsadlarni amalga oshirish uchun to'g'ri tanlash muammosini keltirib chiqargan.

O'quvchilarga ta'lim berish va malakali o'qituvchi bo'lish juda murakkab hamda ko'p mehnat talab qiladigan faoliyat turidir. Bizning jamiyatda o'qituvchilik professional ish turi hisoblanib, ularning jamiyatdagi o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Ular biror bir sohaning professional mutaxassisi va malakali eksperti hisoblanib, o'quvchi-talabalarga kerakli bilimlarni egallashlariga hamda malakali mutaxassis bo'lishlariga yordam beradilar. Zamonaviy o'qituvchilar tibbiyot, texnika, iqtisodiyot va boshqa soha mutaxassislariga o'xshab, o'ziga xos qoida va standartlar asosida ishlaydilar. Boshqa tomondan nazar solganda, o'qituvchilik ham o'ziga xos san'at darajasida bo'lishi kerak. Shu ma'noda, interfaol metod biror faoliyat yoki muammoni o'zaro muloqotda, o'zaro bahs-munozarada fikrlash asnosida, hamkorlik asosida etishdir. Bu metodning afzalligi shundaki, butun faoliyat o'quvchi-talabani mustaqil fikrlashga o'rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi.

Interfaol metodlardan foydalanish quyidagi natijalarga erishni maqsad qilib belgilaydi:

- o'quv jarayonini faollashtirish;
- ta'lim oluvchilar tomonidan o'quv materialini o'zlashtirishning yuqori darajasiga erishish va ta'lim oluvchilarni mustaqil fikrlashga hamda o'z fikrini bayon etishga o'rgatish.

O'qitishning interfaol metodlarini tanlashda ta'lim maqsadi, ta'lim oluvchilarning soni va imkoniyatlari, o'quv muassasasining o'quv-moddiy sharoiti, ta'limning davomiyligi, o'qituvchining pedagogik mahorati va boshqalar e'tiborga olinadi. Hozirda ta'lim metodlarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yo'nalishlardan biri interfaol ta'lim va tarbiya metodlarini joriy qilishdan iborat. Barcha fan o'qituvchilari dars mashg'ulotlari jarayonida interfaol metodlardan borgan sari kengroq foydalanmoqdalar.

Interfaol metodlarni qo'llash natijasida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z fikrini bayon qilish, uni asoslagan holda himoya qila bilish, sog'lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko'nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi. Interfaol metodlar ko'p turli bo'lib, ularning hammasi ham har qanday progressiv metodlar kabi eng avvalo, o'qituvchidan mashg'ulot oldidan katta tayyorgarlik ko'rishni talab qiladi.

O'qituvchi talabning talab va ehtiyojlariga ko'ra ta'lim texnologiyalariga asta-sekin murakkab elementlarni kiritgan holda oqilona qo'llay bilishi lozim. Har bir pedagog shuni doimo yodda tutishi kerakki, hozirgi zamon tarbiyasining barcha jarayonlari talabalarni tahlil qilish, mustaqil fikrlash va ijod qilishga yo'naltirilmog'i lozim. Shuning uchun ta'lim jarayonida interfaol metodlar, innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashga nisbatan qiziqish kundan-kunga kuchayib bormoqda. Bunday metodlar talabalarga tayyor bilimlarni o'zlari qidirib topib, mustaqil o'rganib, tahlil qilish va xulosalarni ham o'zlari chiqarishlari lozimligini o'rgatadi. Bu jarayonda shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratiladi, talaba dars jarayonining asosiy ijrochisiga aylanadi. Interfaol metodlar o'qituvchi-talaba hamda talabalarning o'zaro birgalikdagi harakatlaridir.

Interfaol metodlar o'z mohiyatiga ko'ra ta'limiy yoki tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirishda ma'lum darajada samaradorlikka erishishni ta'minlashda, biroq, ularning har biri ta'lim yoki tarbiya jarayonida mahsuldorlikni ta'minlash bo'yicha turli imkoniyatlarga ega. Shu sababli o'qituvchi (pedagog)lar interfaol metodlarni tanlashda o'rganilayotgan mavzu, muammo yoki hal qilinishi lozim bo'lgan masalaga e'tibor qaratishlari maqsadga muvofiqdir. Qolaversa, interfaol metodlarning samaradorligi yanada oshadi, qachonki, ularni qo'llashda ta'lim oluvchi (o'quvchi, talaba)larning yosh, psixologik xususiyatlari, dunyoqarash darajasi, hayotiy tajribalari inobatga olinsa. Bu o'qituvchi (pedagog)lardan kasbiy mahorat, malaka, bilimdonlik, sezgirlik va intuitsiyaga ega bo'lishni taqozo etadi

Xulosa sifatida shuni aytish joizki:

- zamonaviy interfaol metodlar asosida to'g'ri tashkil etilgan o'quv mashg'ulotlar ta'lim oluvchilarni erkin fikrini bayon etilishi uchun imkoniyatlar yaratadi;
- ta'lim muassasalarida interfaol metodlarni qo'llashda axborot kommunikatsiya vositalarini keng tatbiq etish kadrlar tayyorlashga yo'naltirilgan istiqbolli rejalarini samarali kechishiga olib keladi;
- o'rganilayotgan fan uning mavzusi va mazmunidan kelib chiqib, maqsadli tanlangan o'qitishning faol usullari ta'lim oluvchilarning darsga qiziqishini ta'minlabgina qolmay, balki bilim, ko'nikma va malakalarni egallashga motivatsiyani ham shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxo'djayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T.: "Fan" nahriyoti, 2006. Farberman B. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. – T.: 2007.
2. Omonov H.T., Xo'jayev N.X., Madyarova S.A., Eshchonova E.U. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: "Iqtisod-moliya", 2009.
3. Turaboyeva M.R. International Journal of Integrated Education. Indonesia. 12, 2021. Vol.4. – P. 28-31. (SJIR Impact Factor: 7.242).
4. Shayakubov Sh.K., Ayupov R.X. Interfaol ta'lim usullari. – T: Tafakkur bo'stoni, 2012. – B 12.
5. <http://www.hozir.org/interfaol-talim-metodlari-v7.html>